

Нерв тизими турлари ва уларнинг фармакотерапияга риоя қилиш даражаси билан боғлиқлиги

Мавлянов Сарвар Искандарович

Сайитхонов Саиданвархон Муротхон ўғли

Тошкент Кимё Халқаро Университети, Тошкент, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17423736>

Маълумки, шу вақтгача амалий тиббиётда шифокорлар, ҳар бир бемор уларнинг тавсия ва кўрсатмаларига қатъий риоя қилиши керак деб тахмин қилишган. Дарҳақиқат, беморларнинг аксарияти шифокорлар тавсияларига амал этишга ҳаракат қилишади. Шу билан бирга, вазият аста-секин ўзгариб бормоқда, беморлар томонидан тавсияларга риоя қилмаслик ҳолларини тобора кўпроқ учрамоқда.

Тадқиқот мақсади:

Ички аъзоларнинг сурункали касалликларига чалинган беморларда фармакотерапияга риоя қилишнинг ижтимоий, эмоционал ва хулқ-атворий компонентлари қанчалик даражада намоён бўлиши ҳамда бу ҳолатнинг нерв тизими турлари (интроверт ва экстраверт) билан ўзаро боғлиқлигини ўрганиш ва баҳолаш.

Материаллар ва тадқиқот усуллари:

Ички аъзоларнинг турли сурункали касалликларига чалинган 161 нафар бемор ўрганилди. Беморларнинг фармакотерапияга риоя қилиш даражаси “Комплаентлилик” тест-саволномаси орқали баҳоланди. Ушбу саволнома ижтимоий, эмоционал ва хулқ-атворий компонентларини аниқлайди ва уларни уч даражада баҳолайди: яққол намоён бўлган, ўртача даражада намоён бўлган ва намоён бўлмаган. Беморларнинг нерв тизими турлари — хусусан, интровертлик ва экстравертлик — Айзенко тест-саволномаси ёрдамида аниқланди.

Натижалар муҳокамаси.

Тадқиқот натижаларига кўра, ўрганилган беморлар орасида 62,7% экстраверт ва 37,3% интроверт эканлиги аниқланди. Ижтимоий компонент даражаси таҳлили шундан далолат бердики, ижтимоий компонентнинг яққол ифодаланган даражаси интроверт беморларда деярли икки баравар кўпроқ кузатилган. Шу билан бирга, ўртача даражадаги ижтимоий компонентлар интровертлар орасида 1,5 марта камроқ учраган.

Эмоционал компонент даражаси таҳлили шундан далолат бердики, яққол ифодаланган эмоционал компонент интровертлар орасида экстравертларга нисбатан икки баравар кўпроқ учраган. Экстравертлар эса кўпроқ ҳолатларда ўртача даражадаги эмоционал компонентни намоён этганлардир.

Хулқ-атворий компонент даражаси таҳлили ҳам худди шу йўналишдаги ҳолатни кўрсатган. Яъни, интроверт беморлар орасида

юқори даражада риоя қилиш ҳолатлари кўпроқ кузатилган бўлса, экстравертларда асосан ўрта даражадаги риоя қилиш кўплиги аниқланган.

Хулоса:

1. Ички аъзоларнинг сурункали касалликларига чалинган беморлар орасида экстравертлар сони интровертларга нисбатан кўпроқ.

2. Шу билан бирга, **интроверт беморлар фармакотерапияга юқори даражада риоя қилиш** қобилияти билан ажралиб туради. Улар ижтимоий, эмоционал ва хулқ-атворий жиҳатдан ҳам кўпроқ ифодаланган компонент даражасини намоён этадилар.

1.